
ЛЕНИН И ОКТЯБРЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Per aspera ad astra

ЧАСТЬ 2. АПРЕЛЬСКИЕ БАТАЛИИ

Калашников Владимир Валерьянович
— д.и.н., профессор С.-Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина)

Аннотация. Автор рассматривает историю борьбы Ленина за принятие партией большевиков новой концепции развития революции, изложенной в «Апрельских тезисах»

Ключевые слова. Ленин, Каменев, Первая Петроградская общегородская конференция большевиков, VII Всероссийская

(Апрельская) конференция РСДРП(б), Апрельский кризис.

V.V. KALASHNIKOV. LENIN AND THE OCTOBER REVOLUTION: HARD WAY TO DO. PART 2. APRIL BATTLES

Kalashnikov Vladimir Valeriyovich,
Doctor of Science, History, Professor of Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI" named after V.I. Ulyanov (Lenin)

Annotation. The struggle of Lenin for adoption of his April theses by the Bolshevik Party is considered in this article.

Keywords. Vladimir Lenin, Lev Kamenev, The First Petersburg city conference, VII All-Russian (April) conference of The Russian Social Democratic Workers Party (Bolsheviks), April crisis.

DOI: 10.5281/zenodo.13748272

В первой статье автор ответил на вопросы о том, *когда и почему* Ленин создал новую («апрельскую») стратегию развития революции в условиях России, а также раскрыл её *суть* как стратегии соединения борьбы за демократию с борьбой за социализм. Политический смысл нового курса состоял в борьбе большевиков за власть в условиях незавершённой буржуазно-демократической революции. Именно они должны были решить общедемократические вопросы о земле и мире так, как этого требовали большинство рабочих и крестьян, и на этой основе реализовать концепцию «переходных шагов» к социализму. В статье было показано, что в начале апреля новую стратегию отвергли большинство членов Русского Бюро ЦК (РБЦК) и Петербургского городского комитета (ГК) партии большевиков. В этих органах доминировала позиция «старого большевизма», которую Ленин сформулировал и отстаивал с 1905 года. Речь шла о признании буржуазного характера ближайшей революции в

России и необходимости доведения её до *полной* победы – до установления *демократической* диктатуры пролетариата и всего крестьянства в форме правительственной коалиции всех левых партий. Задача самостоятельного перехода к пролетарскому этапу не ставилась в силу отсутствия социально-экономических условий. Возможность такого перехода связывалась с победой революции на Западе.

В этой статье рассказано о том, как в течение апреля Ленин боролся за принятие своей новой стратегии, добившись (вопреки официальной позиции советской историографии) лишь *ограниченного* успеха на VII Всероссийской конференции РСДРП (б). Показано и то, как реальный ход событий в период так называемого «Апрельского кризиса» подтверждал, с одной стороны, принципиальную верность стратегии Ленина, а с другой стороны, важность учёта той критики, которой его подвергал главный оппонент в рядах большевиков – Лев Каменев.

* * *

Не получив поддержки в верхах партии, Ленин начал борьбу за принятие своих тезисов в районных партийных организациях и быстро нашёл сторонников среди рядовых большевиков из числа рабочих. Наиболее радикальные позиции занимали большевики Выборгского района Петрограда. Уже 27 февраля по их инициативе был написан и 28-го издан Манифест ЦК РСДРП «Ко всем гражданам России», содержащий призыв к созданию «Временного Революционного Правительства, которое должно встать во главе нового нарождающегося республиканского строя».

Первого марта большевики района провели общее собрание и приняли резолюцию о необходимости «*немедленного* образования Временного революционного правительства *из недр восставших рабочих и войск*» [10, с. 3, 6]. Органом такого правительства они считали Совет рабочих и крестьянских депутатов. Именно большевики Выборгского района первыми увидели в Советах будущие органы государственной власти.

Ленин установил особые отношения с большевиками Выборгского района, и они продолжались весь 1917 год. Вождь нашёл поддержку и у рабочих-большевиков в других районах города. Его радикализм импонировал и массам беспартийных рабочих. Они стремились к быстрому достижению целей, которые формулировались в простых формулах: «фабрики – рабочим», «земля – крестьянам», «мир – народам», «война – дворцам». ЦК меньшевиков так оценил суть происходившего: «Неорганизованная революционная стихия находит в речах Ленина и ленинцев выражение своих собственных стремлений к полному и немедленному экономическому освобождению» [9]. Это была неточная оценка, поскольку Ленин не призывал к «полному и немедленному» освобождению, но часть рабочих действительно трактовали новую стратегию вождя более прямолинейно, чем её формулировал автор.

Уже 9–10 апреля большевики Василеостровского и Пороховского райкомов, обсу-

див тезисы Ленина, признали их «в общем и целом правильными». К такому же выводу чуть позже пришли и большевики 2-го Городского, Петроградского, Московского и других районов столицы. Отметим, что тезисы принимались именно, в «общем и целом», поскольку сомнения в их полной адекватности сложившейся ситуации оставались и в райкомах, особенно в среде партийной интеллигенции. Эти сомнения проявили себя на первой легальной Петроградской общегородской конференции большевиков, состоявшейся 14–22 апреля.

Первая общегородская конференция. На конференции Ленин был избран почетным председателем и сделал основной доклад о текущем моменте. В докладе он объяснил причины своего отказа от «старого большевизма», заявив о том, что буржуазная революция в России дала необычный результат – «двоевластие»: ситуацию, при которой диктатура буржуазии «переплелась» с общедемократической диктатурой «пролетариата и крестьян». «Совет рабочих и солдатских депутатов, – заявил Ленин, – есть осуществление диктатуры пролетариата и солдат; среди последних большинство крестьян». Из ситуации «двоевластия» Ленин делал вывод о том, что буржуазная революция в России уже закончилась и ставил новую цель: «Дальнейшая ступень – *диктатура пролетариата*, но он ещё недостаточно организован и просвещён, его надо просветить...». Диктатура пролетариата в России была призвана решить две задачи: начать переходные шаги к социализму в самой России и стимулировать революцию в Европе. «Теперь, – говорил Ленин, – весь мир поставлен перед вопросом ... о переходе к социализму». Сталкиваясь с обвинениями в попытке установить в России власть меньшинства, Ленин указал на необходимость и возможность союза рабочих с *беднейшим* крестьянством, который и превращал диктатуру пролетариата в диктатуру с опорой на большинство населения страны. Учитывая условия весны 1917 года, Ленин определил ближайшую *тактическую* цель партии как установление власти Советов, имея в виду и нынешние эсеро-меньшевистские Советы: «Пока власть не захватили Советы, мы её не возьмём. Советы же должна толкать к власти живая сила». Этой силой и должны были стать большевики. Ленин говорил и о другом варианте развития революции: большевики сначала завоёвывают большинство в Советах, а затем свергают Временное правительство: «Его можно и должно свергнуть, завоёвывая большинство в Советах». Ленин указал и на те политические рычаги, которые позволят большевикам прийти к власти. Главное внимание он уделил вопросу о войне и мире, подчеркнув, что буржуазное правительство будет продолжать войну, а правые социалисты поддержат кадетов в этом вопросе: «Стеклов, Чхеидзе – на словах вожди, а на деле хвосты буржуа. ... Объективное классовое положение капиталистов одно. Они воюют для себя. Солдаты – это пролетарии и крестьяне. ... Есть у них интерес завоевать Константинополь? Нет, их классовые интересы против войны!». Ленин также отметил неготовность буржуазного правительства провести аграрную реформу в интересах крестьян [7, с. 9–12].

Аргументы Ленина не встретили единодушной поддержки. Многие делегаты конференции из числа старых большевиков сомневались в возможности провести пролетарскую революцию в крестьянской стране. Они считали, что в скором времени в стране на основе всеобщих и равных выборов будет создано Учредительное собрание, и безусловное большинство в нем составят крестьянские депутаты. Поскольку партия не имела своих организаций в деревне и не могла их создать в короткие сроки, постольку было не ясно, как в таких условиях большевики смогут прийти к власти. Многие делегаты верили в способность всех социалистов совместно отстаивать интересы народа в том числе и в вопросе о войне и мире. О такой возможности говорило обращение «К народам всего мира», которое 14 марта (т. е. задолго до приезда Ленина) единогласно принял Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, эсеро-меньшевистский по преобладающему составу. В обращении предлагалось «начать решительную борьбу с захватными стремлениями правительств всех стран», и содержался призыв «к восстановлению и укреплению международного единства. В нем залог наших грядущих побед и полного освобождения человечества. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» [5]. Это обращение было поддержано Советами в провинции [3], что вынудило Временное правительство принять 27 марта декларацию о новых целях войны: «цель свободной России не господство над другими народами, не отнятие у них национального их достояния, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов» [10, с. 444–445].

На фоне таких событий на Петроградской общегородской конференции преобладали голоса тех, кто охотно принимал лозунг борьбы за власть Советов, но воспринимал его лишь как конкретизацию старого лозунга борьбы за *революционно-демократическую* диктатуру пролетариата и всего крестьянства. В то же время делегаты одобряли ленинские тезисы как общий, «теоретический» взгляд на ситуацию, связывая переход к социализму в России с возможной победой революции на Западе.

Михаил (Шутко): «Демократическая диктатура пролетариата – вот наше основание. ... Мы должны организовать власть пролетариата и крестьянства и ... её отделить от коммуны, так как там власть только пролетариата».

Приседко: «... я считаю, что, чтобы революция дошла до конца, до полной демократической победы, нужно, чтобы власть перешла в руки демократии, и нужна агитация, но не захват власти. <...> У нас же вопрос о социализме не стоит».

Сергей (Багдатов): «Мы должны говорить, что Совет рабочих и солдатских депутатов должен стать у власти, так как Временное правительство не может осуществить демократических требований массы». «Пойдёт ли революция дальше от первого ко второму этапу? Несомненно, пойдёт, ибо даже демократическое требование, даже требование мещанское – “мир без аннексий” – ведёт к этому. Предположим, что

Советы рабочих и солдатских депутатов стали у власти, – что бы они стали делать? Социальный переворот? Очевидно, нет. Очевидно, они стали бы осуществлять нашу программу-минимум». По мнению Багдатьяева, идти дальше «логически невозможно без социалистического переворота в Западной Европе».

Наумов: «Мы в Выборгском районе решили тезисы Ленина взять за *теоретическое руководство*. В практическом же смысле это не так уж просто...».

Сафаров: «Наша революция открывает эпоху революций на Западе. К этой переходной эпохе и приспособлены тезисы т. Ленина. Требование национализации земли неосуществимо без поддержки европейского пролетариата».

Отметим, что многие делегаты не видели разницы между старой и новой позицией Ленина. Об этом говорил Михаил **Калинин**, большевик с Выборгской стороны: «Я принадлежу к старым большевикам, ленинистам, и тем не менее считаю, что старый ленинизм вовсе не оказался непригодным для настоящего своеобразного момента, и удивляюсь заявлению т. Ленина о том, что старые большевики стали помехой в настоящий момент. Наоборот. Стоит прочесть наш первый документ во время революции – манифест нашей партии, и вы убедитесь, что наша картина революции и наша тактика ничуть *не расходились* с тезисами т. Ленина» [7, с. 13,14,17,18]. И действительно, ближайшие цели Ленина и «старых большевиков» совпадали: борьба за власть Советов рабочих и солдатских депутатов, т. е. за общедемократическую диктатуру. Вопрос о дальнейших перспективах развития революции ставился по-разному, но эта разница фактически растворялась в общем признании зависимости русской революции от победы пролетариата на Западе, ибо Ленин весной 1917 г. не говорил о возможности строить социализм в одной России.

В заключительном слове Ленин отметил «разногласицу», а его ближайший помощник Григорий Зиновьев предложил вообще не принимать резолюцию по текущему моменту. Лев Каменев выразил протест и потребовал чёткого определения позиций большевиков по отношению к Временному правительству. Он опасался того, что радикальные слои рабочих и солдат будут трактовать лозунг «Вся власть Советам» как курс на немедленное свержение Временного правительства, и это приведёт к преждевременным выступлениям, которые погубят большевиков. Каменев предлагал включить в резолюцию пункты, которые предостерегали «от дезорганизующего в настоящий момент лозунга “свержения правительства”», но Ленин не поддержал такие поправки [7, с. 22,37].

В результате 15 апреля был принят компромиссный вариант резолюции о Временном правительстве, согласно которому конференция приняла курс на борьбу за *переход власти в руки Советов*, но вместо ленинской формулы перехода власти «в руки пролетариата и беднейших слоёв крестьянства», данной в Апрельских тезисах [4], резолюция конференции содержала расплывчатую формулу «перехода всей государственной власти в руки Советов рабочих, солдатских и др. депутатов или других

органов, непосредственно выражающих волю большинства народа». Резолюция оставляла открытым вопрос о том, *какой* класс и *какая* партия будут доминировать в этом большинстве. Таким образом «старый большевизм» не был радикально преодолён: доминировала позиция делегатов, которые делали акцент на том, что Ленин считал только ближайшей тактической целью: на установление *общедемократической* власти рабочих, солдатских и крестьянских Советов. Своего рода уступкой Каменеву был акцент на то, что для перехода власти в руки Советов «необходима *длительная* работа по прояснению классового пролетарского сознания и сплочение пролетариев города и деревни против колебаний мелкой буржуазии» [7, с. 36]. Ни в этой, ни в других резолюциях, принятых конференцией, прямо не говорилось, что в рамках текущей революционной ситуации большевики ставят задачу бороться за переход от демократического этапа революции к социалистическому. Таким образом, главный смысл «Апрельских тезисов» не получил чёткого признания и выражения.

Похожие решения приняли в апреле и другие региональные конференции большевиков, обсуждавшие ленинские тезисы. В регионах также доминировала позиция «старого большевизма», которая сочеталась с признанием важности общего анализа ситуации, предложенного Лениным. Характерной была резолюция Областной конференции Центрального промышленного района. В ней ставилась задача борьбы за «сосредоточение всей власти в организациях *революционно-демократических* групп населения». Их состав раскрывался так: «пролетарские, полупролетарские и революционные мелкобуржуазные слои города и деревни». Речь шла о том, чтобы «*довести до конца* пролетарско-крестьянскую революцию», которая рассматривалась как этап «на пути захвата всей государственной власти организованными массами пролетариата и крестьянской бедноты» [12, с. 65–66]. Сроки такого «захвата» не трактовались как близкие и ставились в зависимость от победы пролетарской революции в Европе. Открыто негативную позицию по отношению к ленинским тезисам занял Киевский комитет большевиков. Он постановил считать их «в общем неприемлемыми» [1].

Апрельский кризис. В дни, когда большевики в столицах и в провинции вырабатывали своё отношение к тезисам Ленина, произошли события, получившие название «Апрельский кризис». В Петрограде и в других городах России 18 апреля (1 мая н. ст.) прошли многотысячные демонстрации, главным лозунгом которых был «Мир без аннексий и контрибуций», отражавшим идею манифеста Петросовета от 14 марта. Правительства стран Антанты увидели в этих событиях растущую угрозу выхода России из войны. Чтобы нейтрализовать эти опасения, министр иностранных дел кадет Павел Милюков направил союзникам ноту, в которой подтверждал готовность России «довести мировую войну до решительной победы» [2].

Текст ноты поразил Исполком Петросовета, и 19 апреля правые социалисты стали обсуждать возможность составить правительство без кадетов. Сам факт и харак-

тер обсуждения говорили о том, что эсеры ещё не выработали своей позиции в отношении дальнейших перспектив развития революции и не были готовы к уступкам кадетам по ключевым вопросам. Эту неопределённость отразили рассуждения Виктора Чернова, лидера эсеров: «Каждый день усиливает нашу позицию. ... Мы несомненно знаем, что боремся за власть, но не форсировать. <...> Свергнуть-то всегда можно, но пробил ли час?» [8, с. 244]. Исполком решил вступить с правительством в переговоры.

Тем временем 20 апреля нота была опубликована в газетах и стала известна в полках и на заводах столицы. Днём тысячи солдат по своей инициативе без призыва со стороны какой-либо политической партии пришли к Мариинскому дворцу, где заседало Временное правительство, и потребовали отставки Милюкова. Представители Исполкома уговорили солдат разойтись и не выступать без разрешения Петросовета. Вечером состоялось экстренное пленарное заседание Петросовета, на котором члены Исполкома рабочий Григорий Федоров и Лев Каменев от имени фракции большевиков предложили Совету взять власть [8, с. 261, 264].

Лидеры правых социалистов уговорили депутатов подождать результатов переговоров с правительством. Вечером на встрече с делегацией Исполкома министры нарисовали мрачную картину положения дел в стране и поставили социалистам ультиматум: «Или поддерживайте правительство, или возьмите власть в свои руки, третьего положения нет» [11]. Лидеры Исполкома заявили, что «Исполнительный комитет считает уход Временного правительства при данных условиях совершенно недопустимым» и удовлетворились обещаниями правительства «разъяснить» текст ноты как стремление к миру без аннексий [8, с. 273]. Иными словами, победила точка зрения тех, кто считал, что в условиях войны социалисты не смогут без кадетов наладить управление страной и избежать анархии, которая приведёт к победе контрреволюции. Против такого решения выступил лишь большевик Каменев, который заявил, что выход из кризиса – «в переходе власти в руки другого класса, способного вывести страну из тупика...». Октябрист Михаил Родзянко с насмешкой бросил Каменеву: «Тогда возьмите власть» [6, 25 апреля, с. 4].

Соглашение Исполкома Петросовета с правительством не смогло остановить новую массовую демонстрацию: 21 апреля днём на улицы столицы по призыву большевиков вышли около 100 тыс. рабочих. Большинство солдат остались в казармах, выполняя запрет Петросовета. Накануне ЦК большевиков принял резолюцию, написанную Лениным и опубликованную утром в «Правде». В ней говорилось: «Только взявши – при поддержке большинства народа – *всю государственную власть в свои руки, революционный пролетариат* совместно с революционными солдатами, в лице Советов рабочих и солдатских депутатов, создаст такое правительство, которому поверят рабочие всех стран и которое одно в состоянии быстро закончить войну истинно-демократическим миром» [6, 21 апреля, с. 4]. Петроградские большевики

во главе с одним из самых влиятельных членов ПК Сергеем Багдатьяевым трактовали эту резолюцию ЦК как призыв к свержению правительства и от имени ПК выдвинули лозунг «Долой Временное правительство», с которым шли рабочие колонны. Они были обстреляны провокаторами, что привело к уличным стычкам, в которых в тот день были убиты как минимум три человека и ранены десятки людей. Правые социалисты обвинили большевиков и персонально Ленина в разжигании гражданской войны. Вечером 21 апреля на пленарном заседании депутаты Петросовета поддержали линию Исполкома, который заявил о том, что удовлетворён разъяснениями правительства по поводу ноты Миллюкова. Разъяснения гласили: «само собой разумеется, что нота эта, говоря о решительной победе над врагами, имеет в виду достижение тех задач, которые поставлены декларацией 27 марта» [8, с. 298]. По данным «Рабочей газеты», из более чем 2 тыс. депутатов, только 125–150 сторонников «Правды» голосовали против линии Исполкома [9]. Совет запретил демонстрации на два дня.

22 апреля «Правда» утром опубликовала новую резолюцию ЦК, написанную Лениным. В ней опровергалось стремление большевиков начать гражданскую войну и содержался призыв к мирным действиям (демонстрациям, митингам, дискуссиям). Однако на улицы никто не вышел. Теперь уже не только солдаты, но и рабочие соблюдали запрет Петросовета. На следующий день, 23 апреля, «Правда» опубликовала ещё одну резолюцию ЦК, принятую 22-го, которая предписывала всем членам партии безусловно выполнить постановление Петросовета от 21 апреля «о воспрещении всяких уличных митингов и манифестаций в течение двух дней». Кроме того, в резолюции говорилось: «Лозунг: “Долой Временное правительство” потому не верен сейчас, что без прочного (т. е. сознательного и организованного) большинства народа на стороне революционного пролетариата такой лозунг либо есть фраза, либо объективно сводится к попыткам авантюристического характера». Очевидно, что разъяснение ЦК явно опоздало. Каменев и его сторонники критиковали не только Багдатьяева, но и Ленина, которого считали ответственным за действия леваков. Ленин, выступая 24 апреля на VII Всероссийской конференции РСДРП(б), ответил на критику Каменева и дал такое объяснение действиям большевиков 21-го апреля: «Это была попытка прибегнуть к *насильственным* мерам. Мы не знали, сильно ли масса в этот тревожный момент колебнулась в нашу сторону, и вопрос *был бы другой*, если бы она колебнулась сильно. Мы дали лозунг *мирных* демонстраций, а некоторые товарищи из Петербургского комитета дали лозунг иной, который мы аннулировали, но задержать не успели, масса пошла за лозунгом ПК. ... Мы желали произвести только мирную разведку сил неприятеля, но не давать сражения, а ПК взял чутьчку левее, что в данном случае есть, конечно, чрезвычайное преступление» [12, с. 111]. Ленин сослался на организационные трудности, которые тормозили реакцию ЦК на события. Следует отметить, что в распоряжении историков нет протоколов заседаний ЦК и ПК, проходивших в кризисные апрельские дни. Считается, что они

были уничтожены в дни Июльского кризиса, когда штаб-квартира большевиков во дворце Кшесинской подверглась разгрому.

Апрельские демонстрации показали слабость Временного правительства и силу Советов. Попытка генерала Лавра Корнилова, назначенного в марте командующим Петроградским военным округом, подавить солдатские волнения в столице провалилась. Лидеры Петросовета осудили приказы Корнилова и добились их отмены. Корнилов уехал в действующую армию. Совет провёл решение о том, что без ознакомления Исполкома правительство не должно издавать ни один крупный политический акт [8, с. 295].

VII Всероссийская конференция большевиков. События «Апрельского кризиса» оказали существенное влияние на работу VII Всероссийской (Апрельской) конференции большевиков, которая открылась 24 апреля. С одной стороны, эти события показывали верность позиции Ленина, который говорил о неспособности Временного буржуазного правительства решить вопрос о мире в интересах трудящихся. С другой стороны, события продемонстрировали силу и авторитет Петросовета, который решительно выступил против ноты Милюкова и получил поддержку большинства рабочих и солдат столицы. На таком фоне позиция Ленина, резко критиковавшего и правительство, и правых социалистов, казалась чрезмерно левой. Тем не менее Ленин вновь озвучил и защищал её на Всероссийской конференции большевиков. Открывая конференцию кратким вступительным словом, вождь большевиков сделал акцент на международной ситуации: «...наша конференция ... собирается в условиях не только российской, но и нарастающей международной революции. <...> *Только под этим углом зрения мы и можем определять наши задачи*». Фактически это был призыв рассматривать задачи русской революции, исходя из уверенности в том, что международная революция начнётся в скором времени [12, с. 63].

Отметим, что ранее Ленин не говорил так определённо о близости революции в Европе. В «Апрельских тезисах» он о ней даже не упоминал. Акцент был связан с новостями о крупных демонстрациях рабочих в Берлине, которые 19 апреля «Правда» оценила как «канун революции в Германии». Используя благоприятные вести из Германии, Ленин стремился побудить делегатов Всероссийской конференции занять более определённую позицию в вопросе о переходе к пролетарскому этапу революции в России, т. е. поставить своей целью борьбу за власть.

После выборов президиума и утверждения повестки дня Ленин сделал доклад в защиту своих тезисов, повторив в основном то, о чем говорил на Петроградской общегородской конференции. Особое внимание он уделил разъяснению концепции перехода к социализму в условиях России и заявил: «Мы не можем стоять за то, чтобы социализм “вводить” – это было бы величайшей нелепостью». Ленин призвал лишь к осуществлению «назревших переходных шагов и мер». Первой мерой, которую должны осуществить победившие Советы, «является национализация земли».

Второй мерой он назвал национализацию крупных монополий: «созревшие синдикаты должны быть переданы в собственность государству». Заклучая доклад Ленин признал, что «полный успех этих шагов возможен только при мировой революции, если революция войну задушит и если рабочие всех стран её поддержат». Иными словами, он и здесь признал зависимость революции в России от революции на Западе [12, с. 77].

После ленинского доклада Феликс Дзержинский предложил заслушать содоклад Каменева, поскольку «из частных разговоров выяснилось, что многие не согласны принципиально с тезисами докладчика». Каменев также повторил свою позицию, высказанную на Петроградской общегородской конференции, отметив, что накануне приезда Ленина она была принята большевиками-участниками Всероссийского совещания Советов: «Мы против революционного оборончества и против Временного правительства, но в то же время мы против немедленного низвержения Временного правительства и против немедленного превращения буржуазно-демократической революции в социалистическую» [12, с. 79]. Каменев отверг тезис Ленина о том, что буржуазно-демократическая революция закончилась, поскольку ещё не решён аграрный вопрос и не установлена демократическая республика, а значит «есть задачи, которые могут быть выполнены союзом рабочих и крестьян» [12, с. 80, 81]. Каменев отметил, что курс Ленина приведёт к *преждевременному* разрыву коалиции с умеренными социалистами, а значит и с теми солдатами и крестьянами, которые их поддерживают. Каменев напомнил о том, что на Петроградской общегородской конференции он предлагал поправку, которая прямо предостерегала против преждевременных попыток свержения буржуазного Правительства, но была отвергнута. Упомянув о событиях 20–21 апреля, он упрекнул Ленина в том, что именно его общая линия и резолюция ЦК от 20 апреля побудили Багдадыева выдвинуть лозунг свержения Временного правительства, не получивший поддержки Петросовета. В итоге Каменев сделал вывод: «построения т. Ленина и резолюция страдают одним: рисуя в *общем и целом* совершенно правильно *перспективу* русской революции, они оставляют нас, активных политиков, без программы-минимум, без того, с чем мы должны работать сейчас, вокруг чего мы должны сплотиться» [12, с. 85]. В этой концовке была заложена определённая дипломатия. Каменев считал, что в России нет объективных условий для перехода к социализму и не верил в скорую победу революции в Европе, но в полемике с Лениным использовал те приёмы, к которым прибегали многие провинциальные лидеры большевиков: не выступать против «перспективы», нарисованной Лениным, но трактовать ближайшие шаги в духе «старого большевизма». Эти приёмы были очевидны уже на Петроградской конференции, и их повторили многие делегаты на Всероссийской. Объяснить такую ситуацию можно тем, что партийная интеллигенция признавала авторитет Ленина как вождя партии и понимала привлекательность его позиции среди рабочих-большевиков. Ниже приведены фрагменты выступ-

лений делегатов от самых крупных организаций.

Смидович (Москва): тезисы Ленина «выдвигают революционную программу, правильно намеченную, но изложенную ... без учёта тех сил, к которым мы обращаемся, и того влияния, которое эта программа должна была оказать». Смидович рассказал о негативных последствиях уже самого факта опубликования тезисов Ленина, которые были восприняты в Москве как курс на разрыв блока всех советских партий и свержение Временного правительства. Он отметил, что до тезисов Ленина московские большевики считали своей задачей «создание таких условий, при которых власть должна быть передана в руки *революционной демократии*», и на такой платформе имели растущее влияние в Московском Совете рабочих депутатов. Но после того как появились ленинские тезисы «нас сразу отмежевали, как стоящих на точке зрения этих тезисов, как людей, непосредственно стремящихся к передаче власти в руки Советов. ... Влияние наше было аннулировано, и у нас осталась приблизительно одна четвертая часть голосов. ... В Совете солдатских депутатов та же самая картина. ... при каждом нашем выступлении на нас направляется определённое пугало в виде тезисов т. Ленина» [12, с. 89–90].

Багдатьяев (Петроград): «Я думаю, что т. Ленин слишком рано отказался от старой большевистской точки зрения. ... Мысль моя, следовательно, такова: буржуазно-демократическая революция ещё не закончилась. Проведение 8-часового рабочего дня, громадного прогрессивного налога на капитал, вооружение всего народа, все это – принципы программы-минимум, которые может Совет рабочих и солдатских депутатов провести, *не становясь* на нашу точку зрения». Таким образом Багдатьяев полагал, что и эсеро-меньшевистские Советы смогут взять власть и осуществить общедемократические требования. Багдатьяев обратил внимание и на то, что в ленинских тезисах «ничего нет» об Учредительном собрании, которое «может отдать власть в руки нашей партии, или же власть очутится в руках мелкой буржуазии – это неизвестно». В то же время Багдатьяев отмечал: «Революция в Германии может заставить нас провести программу-максимум» [12, с. 90, 92]. Позиция Багдатьяева интересна в связи с тем, что именно он 21 апреля выдвинул лозунг «Долой Временное правительство». Однако Багдатьяев понимал этот лозунг как борьбу за установление общедемократической власти Советов, а не власти большевиков для перехода к пролетарскому этапу революции. Он не видел такой возможности и неслучайно упрекнул Ленина в игнорировании проблемы Учредительного собрания.

Алексей Рыков (Москва) сделал особый акцент на малую социальную базу в России для перехода к социалистической революции: «Россия – самая мелкобуржуазная страна в Европе. Рассчитывать на сочувствие масс социалистической революции невозможно, и потому, поскольку партия будет стоять на точке зрения социалистической революции, постольку она будет превращаться в пропагандистский кружок. Толчок к социальной революции должен быть дан с Запада». До тех пор, пока не

начнётся революция на Западе Рыков считал необходимым бороться за выполнение общедемократической программы в союзе с другими советскими партиями: «Социализация земли и другие задачи — все это буржуазно-демократические реформы. <...> Буржуазная революция не окончилась, и поскольку она не окончилась, постольку революционная демократия должна вступать в блок» [12, с. 106–107].

Похожие настроения отражали и выступления менее известных делегатов и партийных активистов из провинции. В довольно жёсткой форме их суммировал **Василий Кураев** (Пенза): «Все ораторы сходились на одном: что резолюция т. Ленина, как общая схема, приемлема, и что она правильно очерчивает все перспективы, но не указывает тех этапов, через которые мы должны пройти. Одним словом, тезисы, данные в голой форме, без промежуточных звеньев, непонятны, неприемлемы» [12, с. 98]. Кураева поддержал **Виктор Ногин** (старый большевик, искровец, член ЦК РСДРП с весны 1907 г., видный деятель и глава Моссовета в 1917 г.), который провёл анализ работы Советов на местах, отметив их общедемократический характер, и сделал вывод: «Я против той постановки, что мы уже сейчас творим социализм. Можно творить жизнь, но можно и творить легенды» [12, с. 147].

Наиболее определёнno Ленина в главном вопросе поддержал **Зиновьев**. Он подчеркнул, что в основе позиции Ленина лежит ставка на мировую революцию: «Мы держим курс на мировую пролетарскую революцию, и в этом весь вопрос. Кто держит такой курс, тот не согласится с многими и многими положениями речи т. Каменева. <...> в данный момент, в данной стадии русской революции, наш безусловный долг всеми силами в так называемой политической борьбе за мир держать курс на мировую пролетарскую революцию» [12, с. 104].

В заключительном слове 24 апреля Ленин дал ответ на критику Каменева, приведённый выше. Он настаивал на возможности взять курс на пролетарскую революцию в России, не ожидая революции на Западе, но избрал примирительный тон. На таком фоне были приняты все резолюции, которые содержали основные положения Ленина, но позволяли говорить о пролетарском этапе как перспективной задаче.

Первой была принята резолюция «О войне», которая вскрывала империалистический характер войны и говорила о том, что закончить войну демократическим миром можно *«только посредством перехода всей государственной власти, по крайней мере, нескольких воюющих стран в руки класса пролетариев и полупролетариев»*. Конкретными шагами в этом направлении были признаны широкая пропаганда позиции большевиков и поддержка братания солдат на фронте [12, с. 241–243].

Ключевая резолюция «О текущем моменте» фиксировала «назревание революции в Германии» и в этом контексте говорила, что «русская революция является только первым этапом первой из *пролетарских* революций, неизбежно порождаемых войной» [12, с. 256]. Эта фраза была победой Ленина, поскольку в такой форме резолюция указывала на пролетарский характер дальнейшего развития революции в

России. В то же время в резолюции говорилось, что «пролетариат России, действующий в одной из самых отсталых стран в Европе, среди массы мелкокрестьянского населения, *не может* задаваться целью немедленного осуществления социалистического преобразования». Ставилась задача «разъяснения народу неотложности ряда практически назревших шагов к социализму» (национализация земли, госконтроль над банками и крупнейшими синдикатами и др.), а также задача практического осуществления таких шагов «местными революционными органами всенародной власти, когда к этому представляется возможность» [12, с. 257].

Резолюция «О Советах рабочих и солдатских депутатов» воспроизводила формулу Петроградской общегородской конференции: ставила задачу «подготовки во всероссийском масштабе сил для *второго этапа* революции, который должен передать всю государственную власть в руки Советов или других органов, непосредственно выражающих волю большинства народа (органы местного самоуправления, Учредительное собрание и т. п.) [12, с. 259]. Эта формула описывала второй этап не как пролетарскую, а как *общедемократическую* фазу революции.

В центре резолюции *по аграрному вопросу* стоял пункт о национализации земли. Резолюция, с одной стороны, признавала национализацию земли «буржуазной мерой», а с другой стороны, отмечала, что «национализация земли, как отмена частной собственности на землю, означала бы на практике такой могучий удар по частной собственности на все средства производства вообще, что партия пролетариата должна оказать всякое содействие подобному преобразованию». В резолюции определялись перспективы русской революции: «В зависимости от того, *удастся ли* городскому пролетариату повести за собой сельский пролетариат и присоединить к нему массу полупролетариев деревни, или эта масса пойдет за крестьянской буржуазией, тяготеющей к союзу с Гучковым, Милюковым, капиталистами и помещиками и к контрреволюции вообще, – в зависимости от этого *определится судьба и исход* русской революции, поскольку начинающаяся пролетарская революция в Европе не окажет на нашу страну своего непосредственного, могучего влияния» [12, с. 246].

Резолюция *по национальному вопросу* признавала за всеми нациями «право на свободное отделение и на образование самостоятельного государства», но поясняла, что это право «непозволительно смешивать с вопросом о целесообразности отделения». Этот вопрос «партия пролетариата должна решать в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно, с точки зрения интересов всего общественного развития и интересов классовой борьбы пролетариата за социализм» [12, с. 251].

Решения VII Всероссийской конференции позволяют сделать вывод о том, что Ленин добился серьезного успеха: конференция в целом *ориентировала* большевиков на борьбу за власть с целью осуществления переходных шагов к социализму. В то же время резолюции не содержали ни формулы «диктатура пролетариата», ни прямой трактовки второго этапа революции как пролетарского. Непосредственной

задачей ставилась борьба за переход власти к существующим многопартийным Советам. Такая трактовка непосредственной задачи практически снимала разногласия в партии, поскольку устраивала всех. Все резолюции чётко связывали возможность дальнейшего развития революции с завоеванием на сторону большевиков большинства народа.

Эта позиция была усилена и той критикой, которой Каменев подверг Ленина за события 21 апреля. Эта критика, фактически признанная Лениным, ориентировала руководящие органы партии на необходимость удерживать радикальные слои рабочих и солдат от преждевременных акций. Опасность таких акций была очевидной, поскольку целый ряд заводов, воинских частей и местных Советов уже в апреле требовал немедленного перехода всей власти в руки Советов. Наиболее радикальную позицию занял Гельсингфорский Совет Депутатов Армии и Флота и Рабочих, который контролировал значительную часть Балтфлота и войск в Финляндии. В дни кризиса Совет заявил, что *«настало время для ухода империалистического Временного Правительства, не исполняющего воли народа»*, и что он «ждёт по этому вопросу только решения Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и обещает в любой момент поддержать вооружённой силой требование об уходе Временного Правительства» [6, 30 апреля, с. 7]. Однако большинство Советов страны и армейских комитетов были не готовы поддержать такую позицию. О расстановке сил в Петросовете свидетельствуют итоги голосований депутатов в дни Апрельского кризиса. Помимо приведённых выше отметим и согласие Петросовета от 22 апреля поддержать выпущенный правительством "Заем Свободы", предназначенный на финансирование военных действий. Несмотря на все усилия большевиков против военного займа проголосовали только 112 делегатов, остальные (около 2000) голосовали «за».

Первая коалиция. Декларация от 5 мая. Ощущая растущее давление на Правительство, министры 26 апреля опубликовали «Обращение к стране», в котором предложили эсерам и меньшевикам войти в его состав. Большинство членов Исполкома Петросовета первоначально были настроены против коалиции, но на следующий день произошло событие, которое усилило позиции её сторонников. 27 апреля исполнялась одиннадцатая годовщина созыва первой Государственной думы. К этой дате председатель последней IV Госдумы октябрист Михаил Родзянко созвал в Таврическом дворце торжественное собрание думских депутатов всех четырёх созывов. На нем доминировали призывы восстановить роль Думы и освободить Временное правительство от контроля со стороны Советов. Виталий Шульгин фактически признал Советы «источником анархии и гибели государства», хотя формально его упреки направлялись в адрес Ленина. В ответ меньшевик Ираклий Церетели защищал Советы и даже большевиков, заявив, что Ленин «ведёт идейную, принципиальную пропаганду, и эта пропаганда питается теми безответственными выступлениями,

которые совершает депутат Шульгин и многие из числа так называемых умеренных ценовых элементов». Именно идеи Шульгина, продолжал Церетели, несут в себе «единственную реальную опасность гражданской войны». Он призвал Советы и Временное правительство сплотиться: «совместными усилиями всех живых сил страны мы доведём нашу революцию до конца и, быть может, перекинем её на весь мир» [13, с. 32].

На следующий день 28 апреля Исполком Петросовета при голосовании разделился пополам: 23 – против коалиции, 22 – за, 8 – воздержалось [8, с. 416]. Однако это половинчатое решение сопровождалось готовностью обсудить условия вхождения в коалицию. Вскоре стало известно об отставках Гучкова и Милюкова. Отставки непопулярных министров способствовали достижению соглашения: 1 мая Исполком принял решение о создании коалиции: за – 44 голоса, против – 19, воздержалось – 2. Начались переговоры об условиях вхождения в правительство. Результаты переговоров 5 мая были одобрены «подавляющим большинством голосов» на заседании Петросовета. [8, с. 535, 540]. Никто из лидеров большевиков не выступил. Малоизвестный депутат-большевик Сундуков заявил от имени фракции, что она воздерживается от участия в прениях, но относится к коалиции отрицательно [8, с. 536].

В состав нового кабинета наряду с 10 министрами-либералами вошли 6 министров-социалистов. Важный пост военного министра занял эсер Александр Керенский, пост министра земледелия – эсер Виктор Чернов. Задачи нового кабинета были объявлены в *Декларации от 5 мая*. По вопросу о войне в ней говорилось: «Временное правительство ... открыто ставит своей целью скорейшее достижение всеобщего мира ... без аннексий, и контрибуций на началах самоопределения народов». По вопросу о земле правительство обещало «регулировать землепользование в интересах народного хозяйства и трудящегося населения». Правительство обещало бороться с хозяйственной разрухой «проведением государственного и общественного контроля над производством, транспортом, обменом и распределением продуктов», а также обеспечить «скорейший созыв Учредительного собрания». [5, 6 мая].

Декларация от 5 мая, ставшая важнейшим политическим результатом «Апрельского кризиса», поставила под вопрос расчёт Ленина на то, что правые социалисты окажутся неспособными решить вопросы о земле и мире в интересах народных масс и тем самым откроют большевикам дорогу к власти. В те дни казалось, что расчёт Ленина ошибочен. Куда более реальной представлялась линия Каменева (т. е. линия «старого большевизма»), который считал необходимым и возможным формирование правительства из всех советских партий. Впрочем, и линия Каменева воспринималась в те дни правыми социалистами с насмешкой. Они были уверены в возможности договориться с разумными буржуазными деятелями типа Георгия Львова, убрав из правительства Гучкова и Милюкова [13, с. 40]. Однако уже через месяц линия Ле-

нина получила весомые аргументы в её пользу...

Литература

1. 1917 год на Киевщине. Хроника событий. Киев. 1928. С. 36.
2. Вестник Временного правительства. 1917. 20 апр.
3. Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов. Стен. Отчёт. М.–Л., 1927.
4. Ленин В. И. О задачах пролетариата в данной революции // Полн. собр. соч. Т. 31. С. 114.
5. Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, 1917.
6. Правда, 1917.
7. Петроградская общегородская конференция РСДРП (б) // Седьмая (Апрельская) конференция РСДРП (б). М.: Госполитиздат, 1958.
8. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г. Т. 2 (1 апреля-5 мая 1917 года). Спб.: Изд-во «Б-ка «Звезды»; АО «Атос», 1995.
9. Рабочая газета, 1917. 10 (23) апреля.
10. Революционное движение в России после свержения самодержавия. Документы и материалы. М.: Изд-во АН СССР, 1957.
11. Речь. 1917. 22 апреля.
12. Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б). Протоколы. Госполитиздат, 1958
13. Церетели И. Г. Кризис власти. Воспоминания лидера меньшевиков, депутата II Госдумы. 1917-1918. М.: Центрполиграф, 2007.